

ANÁLISE DE INTERAÇÕES DISCURSIVAS À CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM AULAS DE QUÍMICA

Paulo Vitor Teodoro de Souza
Instituto Federal Goiano e Universidade de Brasília, Brasil.
paulovitorteodoro@yahoo.com.br

Nicéa Quintino Amauro, Ernanda Alves de Gouveia
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.
nicea.ufu@gmail.com, ernandaalves@yahoo.com.br

Marcos Fernandes-Sobrinho
Instituto Federal Goiano e Universidade Estadual Paulista, Brasil.
marcos.fernandes@ifgoiano.edu.br

RESUMO: Neste artigo apresentamos resultados de um estudo, dividido em dois episódios, realizado em uma disciplina de formação de professores de química. Investigamos como são produzidas as interações discursivas em sala de aula para a construção de significados, por parte dos estudantes. Utilizamos a ferramenta criada por Mortimer & Scott (2002) para analisar as maneiras que o professor interage com os estudantes à construção de significados. Os dados nos permitiram considerar que os episódios possuem características que se aproximam, como a intenção do professor em criar problemas. Entretanto, especialmente no segundo episódio, percebemos que a abordagem realizada explora mais as visões dos discentes sobre o objeto de estudo trabalhado.

PALAVRAS CHAVE: Interações discursivas, Química, construção de significados.

OBJETIVOS: Desenvolvemos uma pesquisa em uma disciplina do curso de licenciatura em Química, de uma Universidade Pública Brasileira, com o intuito de entender como, e de que forma, os futuros professores poderiam conduzir uma aula visando à construção de significados. Assim, propusemos aos estudantes de Licenciatura em Química que ministrassem aulas para os seus colegas de curso. Diante disso, no presente trabalho objetivamos analisar, segundo a ferramenta construída por Mortimer & Scott (2002), como os futuros professores conduzem as interações discursivas, em aulas de química, que podem resultar na construção de significados.

MARCO TEÓRICO

O currículo dos cursos de formação de professores de Ciências precisa contemplar uma série de componentes curriculares necessários para que os futuros docentes tenham habilidades para o exercício da profissão (Souza, 2014). Neste escopo, Mortimer e Scott (2002) e Bezerra (2015) consideram que ainda é pouco investigado o processo pelo qual os estudantes podem, a partir das interações discursivas, elaborar significados em aulas de ciências.

Segundo Mortimer e Scott (2002), Costas e Ferreira (2011), Santos, Santos, e Silva (2014), entre outros, o significado é construído a partir das situações/interações vivenciadas pelos indivíduos. E, neste sentido, as interações discursivas são consideradas constituintes do processo de construção de significados.

Mortimer e Scott (2002) elaboraram um instrumento para analisar a forma como os docentes agem para conduzir as interações que podem resultar na construção de significados em salas de aula de ciências. Utilizando as ideias construídas dentro da sala de aula, o docente pode orientar os estudantes para construção de novos significados, relacionando com os conhecimentos prévios já existentes em sua estrutura cognitiva. Nesse sentido, é importante o professor permitir que os estudantes coloquem contra palavras às suas palavras, dialogando com eles, possibilitando a interanimação das vozes e, como decorrência, a geração de novos significados a partir das interações (Macedo & Mortimer, 2000).

A ferramenta, criada por Mortimer e Scott (2002) é baseada em três categorias: Focos de Ensino, Abordagem e Ações. A cada categoria, são incluídas características que visam o papel do docente em sala de aula. Na primeira categoria, *Foco de Ensino*, tem-se como aspetos de análises a intenção do professor e o conteúdo; na segunda, *Abordagem*, a análise é feita sobre a abordagem comunicativa; por fim, na terceira categoria, *Ações*, temos padrões de interação e intervenções do professor. Segue abaixo, o Quadro 1, realizado por Mortimer e Scott (2002), que evidencia os aspectos de análise da ferramenta:

Quadro 1.
Instrumento para analisar as interações e produção
do significado em sala de aula. *Fonte:* Mortimer e Scott (2002, p. 285)

		Aspectos de análise	
i.	Foco do Ensino	1.	Intenções do professor/ 2. Conteúdo
ii.	Abordagem	2.	Abordagem comunicativa
iii.	Ações	3.	Padrões de interação/ 4. Intervenções do professor

As intenções do professor podem variar de acordo com o foco das aulas. Mortimer e Scott (2002) apontaram como possibilidades para as intenções do professor: criar um problema; explorar a visão dos estudantes; introduzir e desenvolver a 'estória científica'; guiar os estudantes no trabalho com as ideias científicas, dando suporte ao processo de internalização; conduzir os estudantes na aplicação das ideias científicas e na expansão de seu uso, transferindo progressivamente para eles o controle e responsabilidade por esse uso; sustentar o desenvolvimento da 'estória científica'.

Em relação ao conteúdo, ainda no primeiro aspecto de análise, *Foco do Ensino*, Mortimer e Scott (2002) subdividiram em três possibilidades: a) Descrição, que enuncia um fenômeno; b) Explicação, o qual necessita de modelos teóricos para se referir a um fenômeno ou sistema específico; c) Generalização, o qual desenvolve explicações independentes de um contexto específico.

A abordagem comunicativa, do segundo aspecto de análise, é central na estrutura analítica da ferramenta, uma vez que fornece a perspectiva sobre como o professor trabalha as intenções e o conteúdo do ensino por meio das diferentes intervenções pedagógicas e que podem resultar diferentes padrões de interação. Os autores explicitam quatro classes de abordagem comunicativa: *discurso dialógico interativo*, quando o professor considera o que o estudante tem a dizer do ponto de vista do próprio estudante e mais de uma 'voz' é considerada; *discurso de autoridade interativo*, quando o docente conduz os estudantes a alcançarem o ponto de vista do discurso científico escolar que está sendo elaborado; *discurso dialógico não-interativo*, que ocorre quando o professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de vista; *discurso de autoridade não-interativo*, quando o docente apresenta um ponto de vista específico.

Em relação ao padrão de interação é analisado quando docente e discentes alternam momentos de fala na sala de aula. O mais comum são as tríades I-R-A (Iniciação do professor, Resposta do aluno,

Avaliação do professor) e I-R-F-R-F (Iniciação do professor, Resposta do aluno, *Feedback* [do professor ao aluno], Resposta do aluno, *Feedback*).

Por fim, no terceiro aspecto de análise, tem-se as Intervenções, que dependerá do foco do professor. O docente pode explorar as ideias dos discentes, introduzindo um novo termo. O professor também pode tornar os significados disponíveis para todos os estudantes da classe e, para isso, ele poderá repetir a ideia de um estudante para toda a turma. Por conseguinte, se o foco do professor for verificar que significados os estudantes estão atribuindo em situações específicas, ele terá a intervenção de checar o entendimento dos estudantes. Por fim, se o foco do docente for recapitular significados, o docente terá a intervenção de rever o progresso da ‘estória científica’.

PERCURSO METODOLÓGICO

Fizemos a intervenção em uma turma de licenciatura em Química de uma Universidade Pública Brasileira, localizada no sudeste do Estado de Minas Gerais. Para a realização da pesquisa, relatamos uma sequência de aulas de ciências/química, nas quais os estudantes do curso de Licenciatura em Química ministraram aulas simuladas para os colegas de curso. Com o intuito de tornar possível a observação da dinâmica discursiva da aula em estudo e apropriar de todos os detalhes possíveis das aulas, fizemos a gravação em vídeo, já que essa é considerada uma efetiva forma de registro para análise discursivas (Martins, 2004).

As aulas foram filmadas pela professora da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química (IEQ) e, posteriormente, transcritas para avaliação. A transcrição das aulas é apresentada pelos turnos das falas do professor, representado por P, e dos estudantes, A1, A2, A3, A4 e A5. Ressaltamos que os participantes da aula simulada (tanto professor P, quanto os estudantes A1, A2, A3,...) eram estudantes do curso de Licenciatura em Química da universidade brasileira em que realizamos a investigação. Para este artigo, iremos apresentar dois episódios da aula sobre o tema “impressões digitais”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise qualitativa realizada neste trabalho buscou identificar elementos que possam elaborar o conhecimento científico, especialmente de ciências/química, dos estudantes e como as interações discursivas influenciam na construção de significados.

Os fragmentos escolhidos possuem uma sequência na qual seus elementos podem ser analisados e discutidos dentro do contexto proposto. Destacamos, aqui, alguns fragmentos do início da explicação do professor (Episódio 1) na qual é feita uma introdução acerca do assunto em questão.

Episódio 1

P: [...] Bom, considerando a aula passada que a gente tinha falado sobre impressões digitais. O que significa impressões? Impressão é marcar alguma coisa.

A1: Por que que chama digital, não entendi nada.

P: Digital dos dígitos aonde você digita. Dedilhar, tocar, digitalizar! Pontas aos dedos a ação do toque realizada pelos dedos. Muito bem pessoal essa grande quantidade de óleos que a gente tem que está constantemente sendo renovada na nossa pele, ela é capaz de deixar impressões em todos os materiais que a gente encosta, em todos os materiais que a gente tem contato, são possíveis da gente deixar esta quantidade de óleo no material?

A3: sim, isso.

P: Bom pessoal então com base nisso será que seria interessante, será que a gente conseguiria observar impressões digitais? Vamos desenhar uma digitalzinha aqui. É claro que vocês já devem ter visto algum seriado na televisão que balança os reagentes para conseguir umas pequenas impressões digitais, né?

Do ponto de vista da estrutura analítica do instrumento de Mortimer e Scott (2002), o episódio mostra excertos de intenções do professor. Quando é apontado “*O que significa impressões? [...] essa quantidade de óleos que a gente tem que está constantemente sendo renovada na nossa pele[...]*”, podemos perceber que o professor tem a intenção de criar um problema, uma vez que tenta enganjar os estudantes na temática da aula.

Em relação ao conteúdo, caracterizamos como generalização, pois as Impressões digitais foram generalizadas quando o professor diz “*Dedilhar, tocar, digitalizar! Pontas aos dedos a ação do toque realizada pelos dedos*”.

Por vezes, o professor P, utilizou o quadro com esquemas sintéticos do que estava sendo explicado. As suas exposições foram feitas a partir do tema da aula e, na maioria das vezes, o assunto foi trabalhado de forma expositiva, sem espaços para o diálogo, característica da abordagem de autoridade. Os estudantes tiveram, em alguns momentos, manifestações na aula; porém, isso não garante ser interativa. Mortimer e Scott (2002) apontam que, na abordagem interativa, o regente da aula conduz os discentes para chegarem a um ponto de vista específico. O fato é que isso não aconteceu no referido episódio. Mesmo ouvindo as manifestações dos estudantes, elas não eram exploradas, privilegiando assim a abordagem comunicativa de autoridade não-interativa.

No que diz respeito aos padrões de interação, percebemos que o professor teve a iniciação com a fala (“*O que significa impressões? Impressão é marcar alguma coisa*”), em seguida o estudante A1 teve uma resposta (“*Por que que chama digital, não entendi nada*”) e, por fim, o professor fez a avaliação foi discursado (“*Digital dos dígitos aonde você digita [...]*”). Notamos, então, que o padrão de interação, predominante no episódio foi o I-R-A.

Em relação ao quinto aspecto da análise, as formas de intervenções pedagógicas dos professores caracterizam-se como “compartilhando significados”, com o foco de tornar os significados disponíveis para todos os estudantes da classe.

Podemos sintetizar a análise do episódio 1, no Quadro 2:

Quadro 2.
Resultados da análise do episódio 1

Intenções do professor	criar um problema
Conteúdo	generalização
Abordagem	Comunicativa de autoridade não-interativa
Padrões de interação	I-R-A
Formas de intervenção	Compartilhando significados

Episodio 2

P: Conforme a gente viu na aula passada, o nosso corpo tem muito óleo, principalmente na nossa pele né. É verdade que a gente tem muitos óleos na nossa pele ?

A1: É, sim.....

P: Por exemplo espinha, o que que é a espinha ?

A2: São as acnes, acnes.

A3: espinha.

A1: Aquele trezininho amarelim .

P: O homem tem poros que formam buraquinho como se fosse uma pequena craterinha, como se fosse um pequeno vulcão que troca fluidos com o meio. É importante trocar fluidos com o meio?

A4: Sim

Prof: É importante, né! Se tá correndo, por exemplo, o suor , ai se correr o suor é que ti refresca né?

A função biológica do suor é você se refrescar .

A4: Por isso a gente tá fresquinho o tempo todo.

P: Manter a sua temperatura na sua temperatura,

A1: Posso dizer?

Prof: Claro!

A1: Um menino passou no vestibular os colegas colocaram ele dentro do tambor cheio de pinche. Ai a hora que ele sentou no meio fio, ele agachou e com o passar do tempo eles foram lá ver, ele tinha morrido. Acho que porque tampou os poros dele.

P: Tampou os poros. Não só o menino, mas, por exemplo, lesma em casa, se tem muita lesma na sua casa, você vai ver que você consegue matar ela jogando uma pequena quantidade de sal. A lesma, comparada com outros animais, tem uma quantidade de água muito grande dentro dela e ao jogar o sal, acontece um fenômeno que se chama osmose. Na osmose transfere a água que está no interior para o meio externo através dos poros da pele. Que são canaizinhos.

Comparando os dois episódios, podemos notar que o episódio 2 mostrou mais oportunidades de fala para os estudantes. Talvez isso possa ter acontecido pelo fato de que no primeiro episódio o professor P (estudante de Licenciatura) poderia ainda estar ansioso com a aula.

A intenção do professor no episódio 2, a partir dos excertos “*O que é espinha? O homem tem poros que formam buraquinho [...]. É importante trocar fluidos com o meio?*” é criar problemas e explorar a visão dos estudantes. Em relação ao conteúdo, caracterizamos como descrição, pois se refere, a todo momento, à descrição de fenômenos.

Em relação à abordagem comunicativa, o professor conduz a interação discursiva por meio de perguntas e respostas, tendo por objetivo fazer com que os estudantes identifiquem a osmose. As explicações do conteúdo científico foram caracterizadas por uma exposição oral mediada por perguntas, uma vez que o professor conduz os estudantes a alcançarem o ponto de vista do discurso científico que está sendo construído. Podemos destacar, portanto, o episódio, como interativo de autoridade.

Em certos momentos, surgiram interações dialógicas com o questionamento dos estudantes, por meio do uso de *feedbacks*, o que pode ser caracterizado como o padrão discursivo. Segundo Mortimer e Machado (2001) o professor fornece um *feedback* que auxilia o discente a elaborar mais sua resposta ou a ampliar o ponto central do aspecto que está sendo considerado, dando continuidade à interação. Ao fazê-lo, ele está construindo um conteúdo em que predomina o caráter dialógico, pois, assim, o aluno consegue elaborar e ampliar seus conhecimentos. No episódio 2, podemos apontar a seguinte sequência de padrões de interação: I-R-F-R-F-A.

O professor P tentou padronizar os significados dando forma e selecionando as ideias que surgiam na tentativa de que os estudantes compreendessem os significados científicos. Com a participação mais efetiva dos discentes, no episódio 2, surgiram discussões de situações e questões que eles vivenciaram em seu cotidiano, oportunizando mais dialogicidade na aula simulada.

Podemos sintetizar a análise do episódio 2, no Quadro 3:

Quadro 3.
Resultados da análise do episódio 2

Intenções do professor	Criar um problema/Explorar a visão dos estudantes
Conteúdo	Descrição
Abordagem	Comunicativo interativo de autoridade
Padrões de interação	I-R-F-R-F-A
Formas de intervenção	Dando forma aos significados/ Selecionando significados

CONCLUSÃO

Realizamos, neste artigo, uma análise de dois episódios de uma aula ministrada por um professor de química em formação. Acreditamos que o espaço de formação de professores é profícuo e necessário para discussões acerca da construção de significados. A professora universitária, responsável pela disciplina de IEQ, compartilhou com os estudantes de licenciatura os resultados da pesquisa. Eles puderam apropriar do embasamento teórico, discutido neste trabalho, para estruturarem melhor suas ações em sala de aula.

Percebemos, no episódio 1, que o docente poderia ter fornecido efetivamente novos conceitos, trazendo a ciência para mais próximo dos alunos. No episódio 2, o professor trouxe discussões que alcançava conceitos científicos. Nos dois episódios, ele tentou sistematizar as discussões promovidas pelos discentes. Verificamos nos episódios que as perguntas direcionadas aos estudantes, em alguns momentos, já possuíam um discurso planejado, prenunciado que não contribuiu para a formação de novos significados.

Percebemos também, durante a investigação, que para utilizar o instrumento de Mortimer e Scott (2002), os pesquisadores precisam ser minuciosos aos aspectos chaves que acontecem nas salas de aula, de modo a conduzir e validar o trabalho de análise.

As interações discursivas surgidas no decorrer da aula, mesmo com certas limitações, promoveram um ambiente comunicativo argumentativo, pois o diálogo criou episódios os quais possibilitaram a apropriação, discussão e compartilhamento de significados. Nesse sentido, torna-se importante a intervenção e participação do professor durante o processo de interação discursiva, pois a formação de um ambiente argumentativo auxilia a construção do significado, direcionada pela docente atuando como mediador do discurso.

Por sua vez, o emprego da ferramenta desenvolvida por Mortimer e Scott (2002) para planejar e avaliar a ação letiva pelo professor, pode permitir a expansão dos instrumentos pedagógicos acessíveis aos docentes no estudo do Ensino de Ciências/Química, pois evidencia o foco do ensino, o tipo de abordagem e as possíveis intervenções.

APOIO E AGRADECIMENTOS

O presente trabalho teve apoio do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e com suporte financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). O último autor é bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES).

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, B. (2015). Letramentos acadêmicos e construção da identidade: a produção do artigo científico por alunos de graduação. *Linguagem Em (Dis)curso*, 15(1), 61–76.
- COSTAS, F. A. T., & FERREIRA, L. S. (2011). Sentido, significado e mediação em Vygotsky: implicações para a constituição do processo de leitura. *Revista iberoamericana de educación*, 55, 205–223.
- MACEDO, M. S. A. N., & MORTIMER, E. F. (2000). A dinâmica discursiva na sala de aula e a apropriação da escrita. *Educação e Sociedade*, 21(72), 153–173.
- MARTINS, H. H. T. de S. (2004). Metodologia qualitativa de pesquisa. *Educação e pesquisa*, 30(2), 289–300.
- MORTIMER, E. F., & SCOTT, P. (2002). Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. *Investigações em ensino de ciências*, 7(3), 283–306.
- SANTOS, B. F. DOS, SANTOS, K. N. DOS, & SILVA, E. S. DA. (2014). Interações discursivas em aulas de química ao redor de atividades experimentais: uma análise sociológica. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)*, 16(3), 227–246.
- SOUZA, P. V. T. DE. (2014). *Trajetória da construção de um projeto interdisciplinar na escola: em foco a educação ambiental* (Mestrado em Ensino de Ciências). UFU, Uberlândia.

